

首都师范大学九三届硕士学位论文

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

玉米根细胞质膜氧化还原系统
与 H^+ -ATPase的关系

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

学	科:	理	科
系	别:	生	物
专	业:	植	物
研	究	生	理
方	向:	质	膜
姓	名:	许	越
指	导	邱	泽
教	师:	生	

一九九三年 五月

目 录

摘要, 关键词, 缩写字	1
导 言	2
材料和方法	4
实验结果	7
讨 论	12
致 谢	17
参考文献	17
英文摘要	21

摘 要

本论文以玉米 (*Zea mays* L. 掖单2号) 离体根为实验材料, 应用能同时测量细胞膜电势, 反应溶液pH和HCF(III)还原的HEP实验系统, 结合洗涤时间对玉米根膜电势和泌 H^+ 速率的影响, 以HCF(III)作为氧化还原活性指示剂, 对植物细胞质膜氧化还原系统与 H^+ -ATPase之间的关系进行了研究。

结果表明: 氧化还原系统同 H^+ -ATPase一样, 是一个电致质子泵系统, 可以主动向细胞外分泌 H^+ 以建立电化学梯度。 它的天然电子供体可能是NAD(P)H, 天然电子受体是 O_2 。 人工电子受体(如HCF(III))与 O_2 是一种竞争关系。 文章最后提出了一个氧化还原系统的作用及其与其它膜成分相互关系的假想模式。

关键词: 氧化还原系统, H^+ -ATPase, 铁氰化钾HCF(III), 电致质子泵, O_2 , 玉米根细胞质膜

缩 写:

PM	植物细胞质膜
PD	细胞膜电势
HCF(III)	铁氰化钾
FP	黄素蛋白
Cyt	细胞色素
FW	鲜重
hr	小时

目前,在动物,细菌及酵母的质膜上已发现存在一种氧化还原系统,即:NADH被NADH脱氢酶氧化并伴有 H^+ 泵出细胞,从而形成一个电化学梯度。它与线粒体和叶绿体的电子传递链在某种程度上有些相似并符合Mitchell化渗学说的质子推动力被用于推动如氨基酸,有机酸及无机离子等溶质的吸收^(15, 35, 42)。早在1945年,瑞典科学家Lundegardh就提出植物细胞质膜上存在有类似的氧化还原系统,而且他进一步指出,离子的吸收,特别是阴离子的吸收是与跨膜的 e^- 到 O_2 的运输过程直接偶联的⁽³⁶⁾。虽然,由于1950年在线粒体上发现了电子传递系统,而非在质膜上,使Lundegardh的理论失去了支持。但是,现在我们有足够的证据表明他的主要观点是正确的,即:在植物细胞质膜上的确存在有氧化还原系统并参与许多氧化还原反应^(7, 9, 20, 41)。

根据Bienfait(1985)⁽⁴⁾,植物细胞质膜上存在两种氧化还原系统:

(1) 标准系统(standard system): 该系统被认为存在于所有植物,它还原HCF(III),而非 Fe^{3+} 络合物,以 O_2 作为最终电子受体,电子供体是NAD(P)H,而且与细胞膜电势的极化过程有关;

(2) 特普系统("Turbo" system): 该系统由植物缺铁诱导产生,它存在于非禾本科植物,很可能只存在于幼根中。它可以与HCF(III)或 Fe^{3+} 络合物起作用,可能以NADPH为电子供体,其作用是将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} 以便吸收。

目前,标准系统的研究着重在以下两个方面:

(1) 标准系统的生理作用: 该系统的生理作用及生理状态下的天然电子受体至今尚不清楚。已有几个可能的偶联机制被提了出来。Böttger, Bigdon和Soll(1985)提出一种膜能量系统,它以质膜内侧的 $O_2:H_2O$ 为天然电子受体⁽⁵⁾;随后,Apostol, Heinstein和Low(1989)发现质膜氧化还原系统诱导的一种快速反应可以形成 H_2O_2 ,说明该系统具有抵抗病原体的作用,在此反应中,质膜外侧的 $O_2:H_2O_2$ 为天然电子受体⁽⁴¹⁾;Rubinstein和Stern(1985)和Marre(1988)等提出氧化还原反应是通过影响 H^+ -ATPase来调节溶质的吸收^(48, 38);Bienfait和Lüttge(1988)指出质膜氧化还原系统的另一个作用是引起质膜蛋白组分中SH基团构型的改变,在这种情况下,ATPase中的SS:SH基团及 $O_2:H_2O_2$ 为天然电子受体⁽⁴⁾。

(2) 对人工电子受体导致的净 H^+ 分泌的增加机制的探讨: 氧化还原系统可能参与泌 H^+ 从而参与细胞的能量转化及物质运输过程,引起了科学家们的极大注意^(41, 42)。因为过去一直认为只有质膜 H^+ -ATPase能够外泌 H^+ 形成推动物质跨膜运输的电化学梯度,若氧化还原系统本身能够泌 H^+ ,这将大大补充对植物细胞质膜能量系统的认识^(54, 55)。虽然,物质跨膜的主动运输过程已经广为接受,但有关主动运输机理却知之甚少,一个主要原因就是对主动运输过程中所利用能量的来源还不清楚^(59, 60)。

对于植物细胞质膜在人工电子受体存在时泌 H^+ 现象的解释及其生理作用的探讨包括以下4个方面:(1) 负责 e^- 从细胞内向细胞外电子受体运输的质膜成分的结构和性质;(2) 细胞内电子供体的性质;(3) 非外施人工电子受体的情况下, e^- 及 H^+ 天然电子受体的性质;(4) 当外施人工电子受体的情况下,出现在反应溶液中的 H^+ 的来源。

本实验从研究最后一个问题着手,在搞清外施HCF(III),外泌 H^+ 来源的同时,还证明了 e^- 及 H^+ 的天然受体是 O_2 或可能还有NADH,并对细胞内的还原剂性质进行了初步研究,结合他人的工作,认为很可能是NAD(P)H。

对于第4个问题,即:质膜氧化还原系统是将 e^- 和 H^+ 一起运出细胞,还是只运送 e^- ,而 H^+ 的外运依赖于另外一个由 e^- 运输激活的系统。这两种可能性中究竟哪一个是正确的,目前还不清楚。由这两种可能性产生了两种不同的假说:

第一种假说: Böttger 和 Lüthen(1986)认为氧化还原系统将 e^- 和 H^+ 一起运出细胞⁽⁶⁾。在HCF(III)或其它电子受体存在的情况下, H^+ 在反应介质中积累。 O_2 是潜在的生理上的氧化剂,如果它在细胞质中被还原,也会导致 H^+ 外泌和积累。将 O_2 还原成 H_2O 所需的 H^+ 来自于细胞质内。该假说认为氧化还原系统是一个氧化还原能量推动的电致质子泵。该泵的活化将导致持续短时间的细胞膜电势的超极化和细胞质的碱化。如果在细胞外 O_2 作为 e^- 和 H^+ 受体的情况下,细胞膜电势和细胞内外pH都不受影响。

第二个假说由Rubinstein和Stern(1986)提出⁽⁴⁸⁾,他们认为氧化还原系统只将 e^- 运出细胞,HCF(III)还原时出现在反应介质中的 H^+ 是由普遍接受的ATP推动的且受钒酸盐抑制的质膜 H^+ -ATPase的作用结果。氧化还原系统与 H^+ -ATPase的偶联可能依赖于 e^- 外流诱导的细胞膜电势去极化以及pH和代谢的变化。按照这一假说,如果 O_2 是细胞内侧的天然电子受体,细胞内外pH和细胞膜电势都不会受到影响。相反,如果 O_2 是细胞外侧的天然电子受体,则细胞内的酸化,细胞外的碱化及细胞膜电势的去极化现象将会发生。很明显,在这种情况下,氧化还原系统将把 H^+ 从细胞外泵入细胞内而不是相反。

区分这两种假说是十分重要的,也是必须的。因为无论从对氧化还原系统运行机制的理解和对该系统的调节方面,还是它在细胞代谢和生理上的意义,都是必须回答的问题。事实上,这两种假说都包含着氧化还原系统的运行对细胞内外pH及细胞膜电势的影响,不言而喻,也将对细胞的溶质运输,代谢及各种细胞功能的理解产生深远影响。

在已知的所有实验中,当外源电子受体被还原时,总伴随着外部反应溶液的酸化现象,即: H^+ 被从细胞内分泌出来⁽¹⁶⁻¹⁸⁾。然而,直到目前,与其相联系的 H^+ -转运系统以及 H^+ 外泌的推动力尚不清楚。关键问题就在于氧化还原系统是一个单纯的跨膜电子运输途径,还是伴随有 H^+ 转运系统。

在本实验以前,有关这一问题的研究实验中, H^+ -ATPase和氧化还原系统都是处于活化状态,而且外泌的 H^+ 可能来自于两者的任何一方。应用 H^+ -ATPase抑制剂也不能肯定外泌的 H^+ 就是氧化还原系统的作用^(8,44)。因为,外加HCF(III)所引起的细胞膜电势的变化仍可能以某种方式促进 H^+ 外泌,所以在实验中同时监测细胞膜电势的变化是十分必要和有意义的,也是我建立这个能同时测量细胞膜电势,介质pH和HCF(III)还原三个参数变化实验系统的主要原因。

建立该实验系统的另外两个原因是:(1)细胞膜电势与 e^- 和 H^+ 的跨膜运输在时间上的关系十分密切,若非同时记录,有时很难对结果作出判断。如:加入氧化还原活性指示剂HCF(III)后,若 e^- 先于 H^+ 跨膜外流则发生细胞膜电势去极化;反之, e^- 迟于 H^+ 外泌,则发生超极化⁽⁵³⁾。然而细胞膜电势与 e^- , H^+ 运输的分别测定,几乎不可能给上述问题以肯定的答复;(2)细胞膜电势和 e^- , H^+ 运输速率

随洗涤时间的变化很复杂。早已证明,细胞膜电势和 H^+ 外泌速率随洗涤时间的延长分别发生超极化和下降的现象^(13, 23, 32, 39)。尽管许多有关氧化还原活性的实验所用的植物材料是洗涤过的^(2, 21, 28, 47),但由于洗涤的时间不尽相同,细胞膜电势与 e^- , H^+ 运输速率的变化在时间上很难加以识别和比较,也给阐明 e^- 和 H^+ 运输之间的关系代来了困难。

材 料 和 方 法

1. 植物材料

玉米(*Zea mays* L. 掖单2号)种子,清水洗净后用1.75%次氯酸钠浸泡30分钟,漂洗后浅埋入潮湿蛭石,27℃恒温黑暗培养48小时。切取包括根尖在内1cm长离体根(用于细胞膜电势测量的离体根为3cm长),放入通空气的蒸馏水中浸泡15分钟,备用。

2. 溶液的制备

洗涤溶液成分如下: 0.5mmol/L Mes, 1mmol/L $CaCl_2$ 和 0.9mmol/L KCl。用Tris将溶液pH调到6.00。反应溶液成分是: 0.5mmol/L Mes, 1mmol/L $CaCl_2$ 和 0.3mmol/L HCF(III)。仍用Tris将溶液pH调到6.00。在做不同浓度缓冲液溶液对玉米根氧化还原活性的影响的实验中,将洗涤溶液和反应溶液中Mes的浓度均按 0.1, 0.5, 和 1.0 mmol/L 分别配制。

3. 氧化还原活性的测定

以HCF(III)作为氧化还原活性指示剂。HCF(III)的还原按Avorn 和 Shavit (1963)的方法进行⁽⁶⁴⁾。还原活性以1克鲜重(1g.FW)每小时得失电子的 μmol 数表示。即: $\mu moles/g.FW.hr$ 。

4. 呼吸速率的测定

方法见文献64。呼吸速率以每克鲜重每小时消耗氧气的 μmol 数表示。即: $\mu moles O_2/g.FW.hr$ 。

5. ATP含量的测定

方法见文献23。以每克鲜重nmol数表示。即: $nmoles/gFW$ 。

6. 溶液中玉米根净泌 H^+ 量的测定

在反应结束后,将根取出用一定浓度的KOH 或 HCl溶液将反应溶液pH值反滴定到其起始值,所消耗的 OH^- 或 H^+ μmol 数即为净泌 H^+ 或 OH^- 量,以每克鲜重每小时 μmol 数表示,即: $\mu moles/g.FW.hr$ 。

7. K^+ 运输速率的测定

反应结束后,用火焰分光光度计(日立,Z8000)测量反应溶液中所剩的 K^+ 含

量,结合材料鲜重与反应时间, K^+ 运输速率以 $\mu\text{mol/gFW}\cdot\text{hr}$ 表示,正值表示外泌,负值表示内流。

8. 净泌 H^+ 速率, e^- 运输速率和细胞膜电势同时测量系统(HEP系统)的建立

图1. HEP实验系统的组成(参比电极未画出)

照片1. HEP实验系统的组成(不包括电脑数据采集部分)

(1) 细胞膜电势的测量: 测量微电极为普通充灌3MKCl的Ag/AgCl型玻璃微电极, 制做方法见文献61。用于细胞膜电势测量的微电极尖端电势不超过10mV。所得膜电势读数未经此值校正。离体根被固定在一个有机玻璃做成的测量小室内(图1.), 测量小室固定在倒置显微镜(Olympus, IMT, Japan)。测量小室体积约2ml, 实验溶液以5ml/min流速靠重力作用或蠕动泵流过测量小室并可以很快置换溶液。微电极插入距根尖10mm左右表皮细胞2-3层。伏特计(PhS-3C型, 分辨率1mV, 输入阻抗 $> 10^{12} \Omega$, 江西电分析仪器厂)及倒置显微镜放在法拉第屏蔽罩内。(照片1.)

(2) 净泌 H^+ 速率及 e^- 运输速率的测量: 从离体根反应器(有机玻璃制做, 流出的反应溶液经细胞膜电势测量小室, pH流动测量池(自制)和流动测量比色皿(自制)后重新运回反应器, 反应溶液体积包括回路中的在内约20ml。pH计为PhS-3C型, 分光光度计为中国科学院上海植生所研制, 所测到的pH和 A_{415} 的变化由计算机自动转换成净泌 H^+ 速率和 e^- 运输速率。

(3) 数据采集, 贮存和分析: 伏特计, pH计及分光光度计的输出端经A/D转换器(MS-0816, 北京计算机配件五厂)与计算机(天坛学习机, APPLE IIe系列, 64K内存, 北京计算机五厂)相连。采样周期为1毫秒。事先要在计算机中建立一个pH变化与净泌 H^+ 速率和 A_{415} 变化与 e^- 运输速率变化的对照表, 这样在实验中可立刻得到 H^+ 与 e^- 变化的速率值(62, 63)。

(4) 实验步骤: 反应时间在本实验中占有很重要的地位, 所以实验步骤十分重要。在细胞膜电势记录到以后(稳定10分钟左右), 通过2个三通阀门, 将洗涤溶液关掉, 把细胞膜电势测量小室连入反应溶液回路中, 与此同时将洗涤过的离体根(称好鲜重)放入反应器的不锈钢网里, 并开始计时。以上操作不会超过10秒钟, 可以乎略。由膜电势测量小室2ml洗涤溶液造成的 A_{415} 吸收值变化以及伏特计, pH计和分光光度计反应时间上的差由计算机自动校正。

结 果

1. 洗涤对玉米根膜电势, 泌 H^+ 速率及 K^+ 内流速率的影响

由于本实验所涉及的是一个与时间有着密切关系的问题, 所以对没有人工电子受体HCF(III)参与的情况下, 洗涤与细胞膜电势和泌 H^+ 之间的关系必须首先了解。实际上, 这时氧可能作为天然电子受体已经参与了氧化还原反应。(结果如图2.) 从图中看到泌 H^+ 速率随洗涤时间的延长而明显下降, 并且在超过4个小时之后, 泌 H^+ 停止甚至内流。 K^+ 内流速率与泌 H^+ 速率变化趋势相反, 随洗涤时间的延长是一种上升趋势, 但超过4小时后不再增加。细胞膜电势随洗涤时间的延长缓慢超极化, 即: 细胞膜电势的基础膜电势逐渐升高, 在4小时以后保持稳定。

图2. 洗涤对细胞膜电势, 泌H⁺速率和K⁺内流速率的影响

2. 细胞膜电势, 净泌H⁺速率和e⁻转运速率在HCF(III)存在时, 随洗涤时间的变化

图3. 是以上三个参数与洗涤时间的相互关系。从图中可以看出总的变化规律是: (1) e⁻转运速率(即氧化还原活性)随洗涤时间的延长有所升高; (2) 净泌H⁺速率随洗涤时间的延长而下降, 而且洗涤时间超过4小时后出现负值; (3) 细胞膜电势的基础电位随洗涤时间的延长不断升高, 但超极化幅度逐渐减小直至没有超极化现象发生。值得注意的一点是, 在洗涤4小时, 加入HCF(III)并产生去极化后, 细胞膜电势有一些复极化趋势。

在实验中, 还发现净泌H⁺速率, e⁻转运速率及膜电势随洗涤时间的变化可以划分为两个阶段, 第一阶段以净泌H⁺速率及膜电势的快速变化和e⁻转运速率的缓慢变化为特征, 此阶段持续时间在3分钟到10分钟不等; 第二阶段以净泌H⁺速率的缓慢变化和膜电势的去极化及e⁻转运速率的加快为特征。两个阶段的e⁻转运速率, 净泌H⁺速率及其比值见表1。

表1. 洗涤对 e^- 转运速率, 净泌 H^+ 速率及两者比值的影响。I, II 分别代表第一, 第二反应阶段。

		洗 涤 时 间(小时)			
		1	2	3	4
		$\mu\text{mol/g.FW.hr}$			
e^- 转运速率	I	1.20 ± 0.16	2.02 ± 0.09	2.91 ± 0.14	3.24 ± 0.13
	II	1.22 ± 0.12	2.11 ± 0.11	2.87 ± 0.19	3.16 ± 0.14
H^+ 外泌速率	I	2.63 ± 0.08	1.95 ± 0.17	0.66 ± 0.12	-1.03 ± 0.17
	II	1.08 ± 0.11	0.86 ± 0.14	0.47 ± 0.08	-0.62 ± 0.11
H^+/e^-	I	2.19	0.96	0.22	-0.31
	II	0.88	0.40	0.16	-0.19

表1.中, 第一阶段和第二阶段 H^+/e^- 的变化与膜电势的变化趋势较为吻合。第一阶段仅管 H^+ 外泌速率也是随洗涤时间的延长而下降, 但它在各个时间上的值却远远大于没有HCF(III)作用的情况(见图3.)。 e^- 转运速率在第二阶段1, 2小时的值比第一阶段要小, 但在3, 4小时的情况却相反。 H^+ 与 e^- 运输速率变化的原因将在讨论中予以说明。

图3. 在HCF(III)存在的情况下, 细胞膜电势, 介质pH和HCF(III)随洗涤时间的变化

3. 钒酸盐对新鲜根和洗涤根的作用

由于洗涤1-3个小时, H^+ , e^- 的运输速率及细胞膜电势的变化趋势相似。为简化实验结果, 以洗涤1小时的根代表其它两种情况并称其为新鲜根 (fresh roots), 以洗涤4小时的根代表洗涤4小时以上的根并称其为洗涤根 (washed roots)。

钒酸盐是植物细胞质膜 H^+ -ATPase 的有效抑制剂^(12-14, 22)。如果, 钒酸盐与 HCF(III) 一起作用于新鲜根后, 超极化现象消失了, 第一阶段 H^+ 分泌速率下降, 结合 e^- 转运速率变化, 几乎可以肯定, 超极化过程是由 H^+ -ATPase 向细胞外泵出 H^+ 所致。否则, 肯定有其它泌 H^+ 系统存在。同时, 对于搞清洗涤根去极化以后的复极化趋势的动力来源, 也是十分重要的。结果见图4。净泌 H^+ 速率, e^- 转运速率及其比值见表2。

表2. 钒酸盐对新鲜根和洗涤根 e^- 转运速率, 净泌 H^+ 速率及两者比值的影响。I, II 分别代表第一, 第二反应阶段。

		新鲜根	洗涤根
e^- 转运速率	I	1.28 ± 0.14	2.56 ± 0.11
	II	1.34 ± 0.12	2.50 ± 0.18
H^+ 外泌速率	I	2.54 ± 0.12	-1.26 ± 0.17
	II	0.92 ± 0.10	-0.53 ± 0.14
H^+/e^-	I	1.98	-0.49
	II	0.69	-0.21

图4. 钒酸盐对膜电势, pH和HCF(III)还原的影响(以新鲜根和洗涤根为例)

从表2和图4可见,钒酸盐对新鲜根HCF(III)氧化还原活性影响不大。第一阶段抑制约5%,第二阶段抑制约8%。对第一阶段泌 H^+ 影响不大,但完全抑制了第二阶段泌 H^+ 。对于细胞膜电势则一方面降低了它的超极化幅度,另一方面加大了去极化的趋势;钒酸盐对洗涤根HCF(III)的还原抑制约20%,对第二阶段泌 H^+ 的增加略有影响,但增加的趋势未变。膜电势的复极化趋势也依然存在。

4. 缓冲液浓度对HCF(III)还原及泌 H^+ 的影响

HEP系统要测量pH变化,所用的反应溶液必须含有缓冲液成分,这是仪器的稳定性和灵敏性所要求的。但缓冲液的应用也带来了一些问题,如 Neufeld 和 Bown (1987) 提出 H^+ -ATPase抑制剂对 H^+ 分泌的完全抑制,很可能是由于含有抑制剂的缓冲液作用所致⁽⁴⁴⁾。所以有必要对此问题进行研究。结果见图5。结果表明HCF(III)的还原和 H^+ 的分泌速率均随缓冲液浓度的增大而减小,所以在分析结果时必须对此加以注意。

图5. Mes不同浓度对 e^- , H^+ 外泌速率的影响

5. 呼吸速率和ATP含量的测定

通过HCF(III)存在时氧化还原反应引起的呼吸速率及ATP含量的变化,一方面可以了解氧化还原活性与细胞能量代谢的关系,另一方面还可以帮助我们找到外泌H⁺的来源。因为,如果H⁺是通过H⁺-ATPase分泌出来的,那么其内部ATP含量会降低,呼吸速率的变化可以帮助我们了解是否有别的,需O₂的能量系统在运转。此外,由于细胞膜电势与H⁺分泌随洗涤时间的变化如此不同,所以仍有必要测量呼吸速率和ATP含量随洗涤时间的变化。结果见表3。

表3. 洗涤对玉米离体根呼吸速率及ATP含量的影响。

		洗 涤 时 间(小时)			
		1	2	3	4
呼吸速率	-HCF(III)	22.2±0.8	20.6±1.4	21.9±1.2	20.1±1.8
	+HCF(III)	25.3±1.2	26.2±0.7	25.8±1.4	26.3±2.2
		μmolesO ₂ /g.FW.hr			
ATP含量	-HCF(III)	175±18	171±14	166±12	160±19
	+HCF(III)	149±13	151±17	148±12	150±11
		nmoles/g.FW			

※ + 和 - 分别代表有和无HCF(III)存在的情况。

结果表明HCF(III)的加入提高了玉米根的呼吸速率,但并不随洗涤时间的延长而明显增加,ATP的含量增加,但随洗涤时间的延长而减小。不加HCF(III)呼吸速率和ATP含量随洗涤时间变化不大。

讨 论

1. HEP实验系统测量结果的特点

HEP实验系统是第一个能将e⁻转运,H⁺外泌和细胞膜电势同时测量的系统。所以得到了一些新的结果。(1) e⁻转运,H⁺外泌及膜电势的变化可以划分为两个阶段,显著变化阶段和缓慢变化阶段;(2) 新鲜根在HCF(III)作用下超极化现象的发现;(3) 洗涤根在HCF(III)作用下,第一阶段反应溶液的碱化。

以往大多数实验都是分时取样测量净泌H⁺和e⁻转运情况,由于第一阶段反应时间较短(平均少于5分钟),所以不易被察觉。如洗涤根实验中第一阶段的碱化(图3.),若取样时间过长则会被后来的酸化过程所掩盖。

此外,由于离体根膜电势具有随洗涤时间的延长发生超极化的现象,所

以为了在稳定的基础膜电势的情况下观察HCF(III)等氧化剂对膜电势的作用,通常要将离体根洗涤3,4个小时以上才能使膜电势稳定。在这种情况下所得到的结果,一般都是HCF(III)引起去极化现象^(53,56)。然而,在洗涤过程中所伴随的 H^+ , K^+ , Cl^- , PO_4^{3-} 等离子的跨膜运输,已引起了细胞内如上离子,以及各种物质能量代谢的深刻变化^(28,39,58),加之,现在有理由认为氧很可能是植物细胞质膜氧化还原系统潜在的天然电子受体^(6,7),而且氧化还原活性与 H^+ 和 K^+ 的跨膜运输有着十分密切的联系^(30,31,34,50)。因此,长时间洗涤后的氧化还原活性实验结果实际上是建立在洗涤修饰后的细胞状态上的。

从图2.可以看到洗涤能够导致细胞膜电势的超极化,那么它与HCF(III)引起的超极化是什么关系呢?从图3可见HCF(III)引起的超极化往往在3-5分钟内便告完成。而洗涤引起的超极化相比之下十分缓慢,加上HCF(III)随后引起的去极化现象,使得两者区分开来,这也是HEP实验系统能够测量新鲜根细胞膜电势变化的基础。很明显,HCF(III)引起的超极化中有洗涤的成分,但比例很小。另外,由于70,80年代对玉米根的洗涤效应进行了相当广泛的研究^(11,23,32,39,58),所以有大量的资料和数据可供参考,这不但为分析结果带来了方便,而且事实上还帮助发现了一个洗涤效应的新机制。

2. 外施HCF(III)反应溶液中 H^+ 的来源

无论是洗涤根还是新鲜根,外施HCF(III)后反应溶液中的 H^+ 均来自于质膜氧化还原系统和 H^+ -ATPase两个泌 H^+ 系统。但第一阶段以氧化还原系统泌 H^+ 为主,第二阶段以 H^+ -ATPase泌 H^+ 为主。 H^+ -ATPase抑制剂——钒酸盐对新鲜根泌 H^+ 速率和细胞膜电势变化的作用证明,第一阶段 H^+ 的分泌, H^+ -ATPase所起的作用很小。同时膜电势的超极化现象说明该 H^+ 流动是一个电致过程,即:它需要有内部能量供应。迄今为止,只有氧化还原系统是唯—可以不利用ATP为能源的泌 H^+ 系统。Poole在1980年研究红甜菜(*Beta vulgaris*)膜电势超极化和阳离子内流对ATP含量具有不同要求的现象后,提出一定有另外一种不依赖于ATP的电致泵存在。Cheeseman1979年证明,在玉米根中存在两个电致系统,一个是对DCCD(也是一种质膜 H^+ -ATPase抑制剂)敏感的 H^+ -ATPase系统,另外一个是对DCCD不敏感的,还不了解其作用机理的系统⁽¹³⁾。我认为这两个人所提到的电致系统就是质膜上能够逆电化学梯度向外泌 H^+ 的氧化还原系统。

钒酸盐对新鲜根第二阶段的作用显示,氧化还原系统的 H^+ 分泌作用减小, H^+ -ATPase的泌 H^+ 作用增强。此时,氧化还原系统的泌 H^+ 作用减小并很可能被反应溶液中的缓冲成分(如Mes)所抑制而观察不到。第二阶段,HCF(III)引起去极化和反应溶液碱化,但HCF(III)的还原依旧,甚至有加快的趋势。说明此过程中仍有 H^+ 外泌。正如Sijmons 1984年指出, Fe^{3+} 开始还原时的去极化过程并不足以说明在起始阶段只有 e^- 运输到细胞外,它反映的仅仅是电荷上运输的不平衡⁽⁵³⁾。能导致去极化的电荷运输还包括 K^+ 内流。图2.已说明洗涤确是促进了 K^+ 内流,同时减少了 H^+ 的外流,甚至增加了 H^+ 内流或 OH^- 外流。这几种可能性都是存在的。从洗涤单纯作用于细胞膜电势和泌 H^+ 速率的结果(图2.)来看,洗涤本身就可以导致反应溶液碱化,很可能HCF(III)作用于洗涤根的第一阶段反应溶液的碱化是洗涤作用的延续,而氧化还原系统和 H^+ -ATPase系统分泌的 H^+ 消除这种碱化需要一定时间(图3.)。第二阶段洗涤根反应溶液的酸化趋势,以及去极化

后的复极化趋势证明了这一点。因此,外施HCF(III)反应溶液中的 H^+ 是来自于两个系统:氧化还原系统和 H^+ -ATPase系统。

3. O_2 是氧化还原系统的天然电子受体

(1) 无HCF(III)参与的情况(图2.): 洗涤对细胞膜电势的超极化作用是在 O_2 分压3.2KPa的情况下发生的,这个值远离形成ATP所需的0.008-0.08KPa,也就是说,使膜电势超极化不是 H^+ -ATPase的作用,而是氧化还原系统⁽⁷⁾。Bottger 1986年证明 O_2 能促进净泌 H^+ 量,而且与ATP合成无关⁽⁸⁾;Poole和Cheeseman 70年代末提出的非 H^+ -ATPase质膜电致系统,也都是在 O_2 作为唯一外部氧化剂的情况下起作用的。因此,在没有HCF(III)等人工电子受体存在的时候, O_2 是氧化还原系统的天然电子受体。

(2) 有HCF(III)参与的情况: 在这种情况下, O_2 与HCF(III)实际上是一种竞争关系⁽⁶⁾。它们要争夺氧化还原系统中流动的 e^- 。由于氧化还原系统可以泌 H^+ (以 O_2 作为电子受体),所以这种竞争关系的外在表现便是泌 H^+ 速率的加快,因为它加快了 e^- 在氧化还原系统中的流动,这也是为什么HCF(III)作用于洗涤根时能够消除溶液碱化的原因之一。 O_2 的作用位点一般认为是在质膜内侧, Fe^{3+} 是不能够跨膜运输的^(25, 37, 45, 46)所以它的作用位点只能在质膜外侧。当 Fe^{3+} 在细胞外出现时,由于它的强氧化性或细胞对外界氧化剂的反应,细胞可能有两种变化:一是质膜氧化还原组分向外侧移动或改变构型,使 e^- 能向外传递;二是合成新的氧化还原组分,并整合到质膜上与 Fe^{3+} 进行反应。第二种情况在新鲜根HCF(III)反应中可能性很小,因为新鲜根HCF(III)还原速率缓慢的第一阶段只持续3-5分钟。对于洗涤根这种可能性是存在的,因为已有证据表明玉米根在洗涤过程中有RNA和蛋白质的合成⁽¹¹⁾。

4. 担负 H^+ 内流的氧化还原系统组分的存在

如果质膜氧化还原系统只能向外泌 H^+ ,而且受 O_2 的促进,那么就无法解释洗涤导致的玉米根泌 H^+ 速率下降的事实,以及在有无HCF(III)的情况下,洗涤根使外部溶液碱化的现象⁽⁵⁷⁾,我认为是质膜上存在一种负责将 H^+ 泵入细胞的氧化还原系统组分,而且它能被细胞膜电势的超极化或洗涤过程所激活。随着膜电势超极化或洗涤作用,该组分活性增加,向细胞内运输 H^+ 速率加快,直至超过氧化还原系统与 H^+ -ATPase的泌 H^+ 速率,外部溶液碱化。

Thom 1985年在研究甘蔗质膜氧化还原系统时发现,外施NAD(P)H会导致耗 O_2 量上升,外部溶液碱化和细胞质酸化,他指出在没有外源人工电子受体(HCF(III)等)存在的情况下,跨膜 e^- 传递链中某个组分可能接受外界的 H^+ ,将其运进细胞⁽⁵⁷⁾。Moller 1985年在研究小麦质膜的氧化还原活性时证明,NADH刺激的 O_2 的消耗是由质膜上的氧化还原系统引起的,并指出植物体内细胞外的NADH来源于与细胞壁结合在一起的苹果酸脱氢酶^(40, 24)。由于NADH在细胞外是一种被氧化形成 NAD^+ 的过程,于是 H^+ 和 e^- 被氧化还原组分运进细胞。因此可称其为NADH脱氢酶。Kochain 1985年证明,玉米离体根外施NADH只有在充分洗涤的情况下才能表现出耗 O_2 的活性⁽²⁸⁾。说明该酶是洗涤和膜电势超极化激活的。因为,NADH和HCF(III)对质膜氧化还原活性,特别是泌 H^+ 方向,作用是向反的,所以许多作者都发现NADH的氧化过程常常受到外施HCF(III)的促进^(6, 28, 29, 33, 34)。

5. 氧化还原活性与细胞代谢的关系及细胞内的电子供体

呼吸速率及ATP含量的实验表明：(1) 在没有HCF(III)的情况下，呼吸速率和ATP含量基本保持不变，说明在以 O_2 作为电子受体时，细胞的能量代谢不受影响，这也进一步说明 O_2 是质膜氧化还原系统的天然电子受体；(2) 有HCF(III)的情况下，呼吸速率明显提高，ATP含量下降。特别以洗涤4个小时的处理下降最多。说明HCF(III)促进了细胞能量代谢，但也可以说是打乱了细胞的能量供应。只凭外施HCF(III)使ATP含量下降，来判断HCF(III)对细胞泌 H^+ 的作用是通过激活 H^+ -ATPase所致，是不能使人信服的^(9,19)。因为有实验证明HCF(III)的加入也刺激了以产生NAD(P)H为主的戊糖磷酸途径⁽²⁹⁾。Sijmons 1984年进一步发现HCF(III)对葡萄糖-6-磷酸的抑制作用远远大于对苹果酸^(51,52)，证实了邱泽生等人1985年提出的NAD(P)H是 Fe^{3+} 还原天然电子供体的观点^(10,45)。如果本文所述 O_2 与 Fe^{3+} 的竞争关系成立，则 O_2 的天然电子供体就是NAD(P)H。

6. 氧化还原系统可能的作用机制

为了更好地说明氧化还原系统与 H^+ -ATPase及其它可能相关的组分之间的关系，我在本实验结果的基础上结合前人的工作^(1,3,25-27,43,49,66)，提出一个植物细胞质膜氧化还原系统作用的假想模式(图6.)。按照这个模式，氧化还原系统是独立于 H^+ -ATPase的 H^+ 双向运输系统。在没有HCF(III)，为天然电子受体(在质膜内侧)的自然条件下，随洗涤时间的延长，外泌 H^+ 是氧化还原系统与 H^+ -ATPase的共同作用，泌 H^+ 引起的膜电势超极化活化了超极化或洗涤刺激的细胞外侧NADH脱氢酶。随着超极化趋势或洗涤作用的加强，该脱氢酶活性也越来越强使 H^+ 内流加快，直到最后达到一种动态平衡，即：细胞膜电势发生超极化会受到NADH脱氢酶抑制，发生去极化则激活 H^+ -ATPase向外泵出 H^+ (图2.)。在人工电子受体HCF(III)等存在的情况下，该模式的作用分两种情况：(1) 新鲜根：加入HCF(III)后，首先V(可能是一种黄素蛋白)移向质膜外侧或构型改变或新蛋白质合成，NADPH所提供的 e^- 主要从V流向O(可能是Cytb)，少量流给HCF(III)并将其还原， H^+ 则在外部积累导致膜电势超极化和反应溶液酸化，以上是反应的第一阶段。第二阶段，V或其它成分与HCF(III)直接接触，HCF(III)还原速率加快，此刻第一阶段超极化活化的NADH脱氢酶，将更多的 e^- 经某种中间成分(很可能是醌类物质)传递给HCF(III)， H^+ 与 e^- 的比值小于1从而引起膜电势去极化，加上NADH脱氢酶活性增强使 H^+ 在细胞内积累，导致 H^+ -ATPase活化向外泌 H^+ ；(2) 洗涤根：加入HCF(III)后，虽然仍有超极化趋势，但由于在洗涤过程中NADH脱氢酶活性已相当高，所以NADH脱氢酶通过向内泌 H^+ 很快抑制了这种趋势，甚至这种泌 H^+ 能力超过了通过V向外泌 H^+ 的能力，以至于去极化现象发生。随后的膜电势复极化和外部溶液酸化则可能是膜电势去极化和细胞内 H^+ 积累激活的 H^+ -ATPase所致。与NADH脱氢酶作用相似的是 K^+ 通道，它在膜电势去极化时开放外泌 K^+ ，超极化时关闭，从而起到一个很重要的调节作用，所不同的是NADH脱氢酶的作用需要消耗能量。很明显，这个假想模式是很不完整的，它不过是本人工作与其他人到目前为止工作的总结，为弄清氧化还原系统的作用机制提出一种新的观点并为今后的进一步研究寻找一些线索，所以还有大量的工作需要做，如：既然氧是氧化还原系统的天然电子受体，那么氧化还原系统的生理功能是什么？ e^- 传递过程中的速率是如何受到调节的？质膜

外侧NADH脱氢酶是否确实存在？它与V之间是否通过醌类物质相连⁽⁶⁵⁾，还是直接相连等等？这些都有待于进一步研究。

图6. 植物细胞质膜氧化还原系统的作用机制及其与其它膜成分相互作用的假想模型, X, N, V, O均为可能的氧化还原系统组分(详细说明见原文)

致谢:本论文是在邱泽生和赵微平两位教授的悉心关怀,在植物生理教研室全体老师,特别是张承谦和柴晓清老师的热情帮助下完成的,在此深表谢意!

特别感谢:瑞典隆德大学植物生理系Ian Max Møller 教授理论上的指导;德国汉堡大学生物系Frank Hilgendorf 博士;首都师范大学李春忠,吴群英,王彩华,田成老师;北京大学生物系动物生理教研室韦建恒老师以及北京解放军三〇一医院祁昕同志在实验技术上的无私热情的支持与协助表示衷心的感谢!

参 考 文 献

- 1 Askerlund P, Larsson C & Widell S (1988) Localization of donor and acceptor sites of NADH dehydrogenase activities using insideout plasma membrane vesicles from plants. FEBS Lett 239:23-28
- 2 Barr R, Craig TA & Crane FL (1985) Transmembrane ferricyanide reduction in carrot cells. Biochim Biophys Acta 812:49-54
- 3 Bertl A & Felle H (1985) Cytoplasmic pH of root hair cells of *Sinapis alba* recorded by a pH-sensitive micro-electrode. Does fusaric acid stimulate the proton pump by cytoplasmic acidification? J Exp Bot 36:1142-1149
- 4 Bienfait HF & Luttge U (1988) On the function of two systems that can transfer electrons across the plasma membrane. Plant Physiol Biochem 26:665-671
- 5 Böttger M, Bigdon M & Soll H-J (1985) Proton translocation in corn coleoptiles: ATPase or redox chain? Planta 162:376-380
- 6 Böttger M & Luthen H (1986) Possible linkage between NADH-oxidation and proton secretion in *Zea mays* L. roots. J Exp Bot 37:666-675
- 7 Böttger M & Hilgendorf F (1988) Hormon action on transmembrane electron and H⁺-transport. Plant Physiol 86:1038-1043
- 8 Bown AW & Crawford LA (1988) Evidence that H⁺ efflux stimulated by redoxactivity is independent of plasma membrane ATPase activity. Physiol Plant 73:170-174
- 9 Brightman AO, Barr R, Crane FL & Morre DJ (1988) Auxin-stimulated NADH oxidase purified from plasma membrane of soybean. Plant Physiol 86:1264-1269
- 10 Buckhout TJ & Hrubec TC (1986) Pyridine nucleotide-A dependent ferricyanide reduction associated with isolated plasma membranes of maize (*Zea mays* L.) roots. Protoplasma 135:144-154
- 11 Chastain CJ, LaFayette PR & Hanson JB (1981) Action of protein synthesis inhibitors in blocking electrogenic H⁺ efflux from corn roots. Plant Physiol 67:832-835
- 12 Cheeseman JM, LaFayette PR, Gronewald JW & Hanson JB (1980) Effect of ATPase inhibitors on cell potential and k⁺ influx in corn roots. Plant Physiol 65:1139-1145

- 13 Cheeseman JM & Hanson JB (1980) Characterization of two electrogenic systems in corn roots. In: Spanswick RM, Lucas WJ & Dainty J(eds) The plant membrane transport:current conceptual issues. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, pp409-410
- 14 Cocucci M, Ballarin-Denti A & Marre MT (1980) Effects of orthovanadate on H^+ and k^+ transport, transmembrane potential and plasmalemma ATPase in plant tissues. In: Spanswick RM, Lucas WJ & Dainty J(eds) The plant membrane transport:current conceptual issues. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, pp505-506
- 15 Craig TA & Crane FL (1981) Evidence for a trans-plasma membrane electron transport system in plant cells. *Pro Ind Acad Sci* 90:150-155
- 16 Crane FL & Moller IM (1988) Plasmalemma redox functions in plants. *Physiol Plant* 73:161-200
- 17 Crane FL, Low H & Clark MG (1985) Plasma membrane redox enzymes. In: Martonosi AN(eds) The enzymes of biological membranes, Vol14, Plenum, New York, pp465-510
- 18 Crane FL, Roberts H, Linnane AW & Low H (1982) Transmembrane ferricyanide reduction by cells of the yeast, *Saccharomyces cerevisiae*. *J Bioenerg Biomembr* 14:191-205
- 19 Dreyer JL & Treichler T (1988) NADH-dehydrogenase in synaptic plasma membranes. In: Crane FL, Moree DJ & Low H(eds) Plasma membrane oxidoreductases in control of animal and plant growth. Plenum, New York, pp406-407
- 20 Elzenga JTM & Prins HBA (1987) Light induced polarity of redox reaction in leaves of *Elodea canadensis* Michx. *Plant Physiol* 85:239-242
- 21 Federico R & Giartosio CE (1983) A transplasmamembrane electron transport system in maize roots. *Plant Physiol* 73:182-184
- 22 Gallagher SR & Leonard RT (1982) Effect of vanadate, molybdate, and azide on membrane-associated ATPase and soluble phosphate activities of corn roots. *Plant Physiol* 70:1335-1340
- 23 Gronewald JW, Cheeseman JM & Hanson JB (1979) Comparison of the responses of corn root tissue to fusicoccin and washing. *Plant Physiol* 63:255-259
- 24 Gross GG (1977) Cell wall-bound malate dehydrogenase from horseradish. *Phytochemistry* 16:319-321
- 25 Guern J & Ullrich-Eberius CI (1988) The ferricyanide-driven redox system at the plasmalemma of plant cells: origin of the proton production and reappraisal of the stoichiometry e^-/H^+ . In: Crane FL, Moree DJ & Low H(eds) Plasma membrane oxidoreductases in control of animal and plant growth. Plenum, New York, pp253-262
- 26 Ivankina NG, Novak VA & Mclashovich AI (1984) Redox reactions with active H^+ -transport in the plasmalemma of *Elodea* leaf cells. In: Cram WJ, Janacek C, Rybova R & Sigler K(eds) Membrane transport in plants. Academia, Praha, pp404-405

- 27 Ivankina NG & Novak VA (1988) Transplasmalemma redox reactions and ion transport in photosynthetic and heterotrophic plant cells. *Physiol Plant* 73:161-164
- 28 Kochian L & Lucas WJ (1985) Potassium transport in corn roots. III. Perturbation by exogenous NADH and ferricyanide. *Plant Physiol* 77:429-436
- 29 Kruger S & Bottger M (1988) NADH or NADPH? In: Crane FL, Morre DJ & Low H (eds) *Plasma membrane oxidoreductases in control of animal and plant growth*. Plenum, New York, pp105-114
- 30 Lass B, Thiel G & Ullrich-Eberius CI (1986) Electron transport across the plasmalemma of *Lemna gibba* G1. *Planta* 169:251-259
- 31 Leonard RT & Hanson JB (1972) Induction and development of increased ion absorption in corn root tissue. *Plant Physiol* 49:430-435
- 32 Lin W & Hanson JB (1974) Increase in electrogenic membrane potential with washing of corn root tissue. *Plant Physiol* 54:799-801
- 33 Lin W (1984) Further characterization on the transport property of plasmalemma NADH oxidation system in isolated corn root protoplasts. *Plant Physiol* 74:219-222
- 34 Lin W (1982) Responses of corn root protoplasts to exogenous reduced nicotinamide adenine dinucleotide: oxygen consumption, ion uptake, and membrane potential. *Proc Natl Acad Sci USA* 79:3773-3776
- 35 Low H & Crane FL (1978) Redox function in plasma membranes. *Biochim Biophys Acta* 515:141-151
- 36 Lundegårdh H (1955) Mechanisms of absorption, transport, accumulation, and secretion of ions. *Annu Rev Plant Physiol* 6:1-24
- 37 Lüthen H & Böttger M (1988) Hexachloroiridate IV as an electron acceptor for a plasmalemma redox system in maize roots. *Plant Physiol* 86:1044-1047
- 38 Marrè MT, Moroni A, Albergoni FG & Marrè E (1988) Plasmalemma redox activity and H⁺ extrusion. *Plant Physiol* 87:25-29
- 39 Mertz SM & Hiiginbotham N (1976) Transmembrane electropotential in barley roots as related to cell type, cell location, and cutting and aging effects. *Plant Physiol* 57:123-128
- 40 Møller IM & Berczi A (1985) Oxygen consumption by purified plasmalemma vesicles from wheat roots. Stimulated by NADH and salicylhydroxamic acid. *FEBS Lett* 193:180-184
- 41 Møller IM & Crane FL (1990) Redox processes in the plasma membrane. In: Larsson C & Møller IM (eds) *The plant plasma membrane*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp93-126
- 42 Møller IM & Lin W (1986) Membrane-bound NAD(P)H dehydrogenases in higher plant cells. *Annu Rev Plant Physiol* 37:309-334
- 43 Møller IM, Askerlund P, Larsson C, Berczi A & Widell S (1988) Redox components in the plant plasma membrane. In: Crane FL, Moree DJ & Low H (eds) *Plasma membrane oxidoreductases in control of animal and plant growth*. Plenum, New York, pp57-69

- 44 Neufeld E & Bown AW (1987) A plasmamembrane redox system and proton transportin isolated mesophyll cells. *Plant Physiol* 83:895-899
- 45 Qiu Z-S, Rubinstein B & Stern AI (1985) Evidence for electron transport across the plasma membrane of *Zea mays* root cells. *Planta* 165:383-391
- 46 Romeld V & Marschner H (1983) Mechanism of iron uptake by peanut plants. I. FeIII reduction, chelate splitting, and release of phenolics. *Plant Physiol* 71:949-954
- 47 Rubinstein B, Stern AI & Stout RG (1984) Redox activity at the surface of oat root cells. *Plant Physiol* 76:386-391
- 48 Rubinstein B & Stern AI (1986) Relationship of transplasmalemma redox activity to proton and solute transport of *Zea mays*. *Plant Physiol* 80:805-811
- 49 Schmidt W & Janiesch P (1991) Specificity of the electron donor for transmembrane redox systems in bean (*Phaseolus vulgaris* L.) roots. *J Plant Physiol* 138:450-453
- 50 Schroder JI, Raschke K & Neher E (1987) Voltage-dependence of K^+ channels in guard cell protoplasts. *Proc Natl Acad Sci USA* 84:4108
- 51 Sijmons PC & Bienfait HF (1983) Source of electron for extracellular Fe^{3+} reduction in iron-deficient bean roots. *Physiol Plant* 59:409-415
- 52 Sijmons PC, van den Briel W & Bienfait HF (1984) Cytosolic NADPH is the electron donor for extracellular FeIII reduction in iron-deficient roots of *Phaseolus vulgaris* L. *Plant Physiol* 75:219-221
- 53 Sijmons PC, Lanfermeijer FC, de Boer AH, Prins HBA & Bienfait HF (1984) Depolarization of cell membrane potential during trans-plasma membrane electron transfer to extracellular electron acceptors in iron-deficient roots of *Phaseolus vulgaris* L. *Plant Physiol* 76:943-946
- 54 Spanswick RM (1981) Electrogenic ion pumps. *Annu Rev Plant Physiol* 32:267-289
- 55 Sze H (1984) H^+ -translocating ATPase of the plasma membrane and tonoplast of plant cells. *Physiol Plant* 61:683-691
- 56 Thiel G & Kirst GO (1988) Transmembrane ferricyanide reduction and membrane properties in the euryhaline charophyte *Lamprothamnium papulosum*. *J Exp Bot* 39:641-654
- 57 Thom M & Maretzki A (1985) Evidence for a plasmalemma redox system in sugarcane. *Plant Physiol* 77:873-876
- 58 Van Steveninck RFM (1975) The "washing" or "aging" phenomenon in plant tissues. *Annu Rev Plant Physiol* 26:237-258
- 59 赵微平 (1982) 细胞膜与离子吸收. *植物生理生化进展*. 1, pp103-117
- 60 赵微平 (1985) 电致质子(H^+)泵, ATP酶和离子吸收. *植物生理生化进展*. 4, pp180-199
- 61 张志鸿, 刘文龙(编) (1991) *生物物理学实验*, 复旦大学出版社, pp146-151
- 62 郑宗成 (1984) *实用预测方法BASIC程序库*, 中山大学出版社, pp235-362
- 63 戴述祖 (1985) *APPLE IIe 微型计算机系统实用操作100例*, 上海科技教育

出版社, pp104-108

- 64 邱泽生, 刘祥林, 黄勤妮, 张力 (1991) 氧对玉米根细胞质膜氧化还原活性及吡啶核苷酸含量的影响, 北京师范学院学报(自然科学版), VOL12, No.4 pp9-13
- 65 杨志伟 (1992) 高纯度玉米根细胞质膜脂溶性醌物质的提取, 分离和鉴定, 北京师范学院九二届硕士学位论文.
- 66 洪剑明 (1993) 玉米根细胞质膜结合的硝酸还原酶的鉴定和特征, 首都师范大学九三届硕士学位论文.

A B S T R A C T

In order to investigate the possible relationship of the Redox System to the H^+ -ATPase of the PM, corn (*Zea mays* L. cv "Yeidan2"), root segments, HEP Experimental System which can simultaneous monitor the cell membrane potential, reduction of HCF(III) as decrease of absorption in A_{415} and pH of the medium as well as using HCF(III) as a probe of the redox activity of corn root PM have been applied in this experiment.

The results suggest that the Redox System is an electrogenic proton extrusion system just like H^+ -ATPase and therefore it can establish a electrochemical gradient actively. Its natural electron donor may be NAD(P)H while its natural electron acceptor is O_2 . Competition is the relationship of O_2 to the artificial electron acceptors such as HCF(III). In the end, a model of possible mechanism has been proposed to explain the action of the Redox System as well as its relations to the other components of the PM.